

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ.

Турамирзаева Умидабону Мухаммаджон кизи,
студентка 3 курса факультета филологии НамГУ.

e-mail: umidabonuturamirzayeva@gmail.com

Джуманазарова Зилола Обиджановна,
преподаватель кафедры русского языка НамГУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396675>

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы формирования чувства патриотизма у студенческой молодежи. Воспитание молодежи в духе преданности Родине имеет большое значение в осуществлении вековой мечты нашего народа. Патриотизм и национальная гордость основаны на анализе глубокого уважения человека к своей семье, чести предков, совести, долга и верности своему слову.

Ключевые слова: студенческая молодежь, родина, чувство Родины, золотое наследие, патриотизм, духовность, независимость.

FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM AMONG STUDENTS.

Abstract: This article analyzes the issues of the formation of a sense of patriotism among students. Educating young people in the spirit of devotion to the Motherland is of great importance in realizing the age-old dream of our people. Patriotism and national pride are based on the analysis of a person's deep respect for his family, the honor of his ancestors, conscience, duty and loyalty to his word.

Keywords: student youth, homeland, sense of Homeland, golden heritage, patriotism, spirituality, independence.

Введение.

В воспитании патриотически настроенных людей историческое наследие нашего народа имеет большое значение. Поэтому сохранение, изучение и передача исторического наследия будущим поколениям стало одним из приоритетных направлений нашей государственной политики. В "Концепции воспитания молодежи в духе военного патриотизма", объявленной 23 февраля 2018 года, основными задачами являются воспитание молодежи в духе национальной идеи и преданности Родине, глубокое внедрение в их душу и разум того, что защита Родины является почетным и, что священный долг - гордиться нашей древней историей и культурой, сформировать у каждого гражданина чувство того, что он достоин их. В толковом словаре узбекского языка значение слова *родина* обозначает следующее: *родина - это страна, где родился и вырос человек, город, родная земля, страна для каждого гражданина, указано, что оно выражает значения кров, жилище, дом.*

Материалы и методы.

По мере взросления человека расширяется и его понимание Родины. Каждый человек, родившийся и выросший в нашей стране, когда говорит «Родина», имеет в виду Республику Узбекистан, а не свой дом, село или город. Это выражение чувства Родины, патриотизма в сердцах наших людей.

Чувство Родины – это уважение и верность нашей дорогой и прекрасной стране. Чувство родины – это стремление познать золотое наследие нашего народа, живущего на земле Турана, Моваруннахра, Туркестана, а теперь и Узбекистана, его историю. Храбрые и отважные дети нашего народа, такие как Томарис, Ширак, Спитамен, Наджмиддин Кубро,

Джалалиддин Мангуберди, Тимур Малик, которые пожертвовали своими жизнями за свободу Родины, являются примером для нас, для подрастающего молодого поколения.

Например, вспомним неизгладимое мужество нашего деда Наджмуддина Кубро. В основе этого мужества лежит чувство безграничной любви и верности Родине. В своё время писал Фитрат: "Моя страна, мой Туран, потерять тебя - моя смерть, умереть за тебя - моя жизнь".¹ В этих словах выражены душевные стоны патриотически настроенного человека.

Воспитывать подрастающую молодежь, то есть будущих защитников нашей Родины, в духе патриотизма — веление времени. Патриотизм – это глубокое уважение человека к своей семье, чести потомков, верность своей совести, долгу и своему слову. Если не воспитывать человека с детства в духе любви и уважения к своему народу, его традициям, языку и культуре, то у него не будет чувства патриотизма. Чувство Родины отчетливо ощущается человеком, когда он находится далеко от своей Родины.

Из истории известно, что жизнь многих наших соотечественников, живших в других странах по разным причинам, была несчастной и печальной. Мы также видим выражение в творчестве владельца великой империи Захириддина Мухаммада Бабура. Несмотря на все возможности Бабура, Он не считает себя счастливым человеком, потому что находится далеко от своей Родины, где он родился и вырос. Развитие Родины - одно из высших понятий нашей национальной идеи, и оно зависит от знаний и развитости наших граждан. Каждый наш соотечественник, независимо от сферы, на которой он служит, должен в полной мере осознавать этот факт, чувствовать ответственность за свою духовную зрелость, жить в согласии с интересами этой страны и этого народа, воспитывать подрастающее молодое поколение как совершенную личность. Именно поэтому Президент Шавкат Мирзиёев сказал: «Патриотизм является нравственной основой жизни каждого государства и является важнейшей мобилизующей силой для всестороннего развития общества»², дал высокую оценку этому процессу.

Результаты и обсуждения

Сегодня, в условиях, когда мир стремительно меняется, все более обостряется политическая, экономическая и идеологическая борьба между регионами и странами, работа по воспитанию молодежи нашей страны, в том числе молодого поколения в армии, в духе патриотизма становится для нас все более актуальным. Поэтому с этого года разработан четкий план мероприятий по укреплению чувства ответственности за судьбу родного края, воспитанию их как всесторонне развитых кадров в своей профессии, а особое внимание уделяется системной организации военно-патриотических мероприятий с организованной и неорганизованной молодежью в учебных заведениях, трудовых коллективах и махаллях. На основе проводимых в нашей стране реформ особенности социализации молодежи к условиям социальной среды зависят от трансформируемого общества и возникших в результате этого субъективных ситуаций. В этом процессе социокультурных основ формирования патриотизма у молодежи возникла необходимость научного анализа с педагогической точки зрения.

Тема молодежи основательно анализируется в ряде социальных и гуманитарных наук. Тем не менее современное информационное общество ставит перед современной молодежью различные проблемы. В частности, тот факт, что они не могут все время

1 https://my.mail.ru/community/mi_turki/41236E923070B18F.html

2 <https://old.xs.uz/index.php/homepage/zhamiyat/item/12949-1>

эффективно пользоваться Интернетом, а в ряде случаев и отсутствие идеологического иммунитета к имеющемуся информационному потоку, свидетельствует о том, что им сложно социализироваться в технологически трансформированном обществе. Отмечено, что большинство студентов высших учебных заведений равнодушно относятся к формированию у себя чувства патриотизма и что это качество развито слабо.

Республиканская система образования, соответствующая мировым стандартам по форме и содержанию, должна основываться на богатом наследии предков, национальных ценностях и предоставлять нам возможность глубже понять наши исторические и духовные бесценные сокровища. Только человек, глубоко понимающий основы своего материального и духовного наследия, может подняться до уровня совершенного человека, пожертвовать своей жизнью ради будущего и процветания своей Родины, понять истинный смысл национальной гордости. Спектр работы по этому предмету включает ознакомление учащихся с историей узбекского народа, его культурой, уроки в различных формах, связанных с этой темой, и внеклассные мероприятия. В ходе экспериментальной работы была изучена причина существования этого состояния.

Непосредственное наблюдение за деятельностью студентов, результаты бесед, диспутов, опросов с ними помогли определить причины. Теоретический анализ и предварительное изучение практики вузов выявили целесообразность особого внимания к положительным решениям следующих ситуаций с целью формирования чувства патриотизма у учащейся молодежи:

1. В процессе обучения их возможностям специальных предметов не уделяется серьезного внимания донесению до учащейся молодежи информации о национальных ценностях, их социальной значимости, вкладе узбекского народа в мировую науку и цивилизацию. Одной из актуальных задач сегодняшнего дня является информирование студентов о социальных, педагогических и психологически обоснованных знаниях о них с учетом их характера при преподавании тем по учебным предметам, а также их возможности в продвижении национальных ценностей. Использование междисциплинарного взаимодействия, интеграции для этой цели сможет дать ожидаемые результаты.

2. Тот факт, что деятельность, связанная с проблемой, указанной в плане воспитательной деятельности, разработанном общеуниверситетским (общейнститутским), факультетом и группой высших учебных заведений, не организована последовательно и непрерывно, план выполняется не в полном объеме, а мероприятия служащие формированию у учащихся чувства патриотизма, не занимают ведущего места в учебно-практическом процессе (или их идейная поверхностность).

3. Мощный воспитательный потенциал средств массовой информации развивается не в полной мере, их роль в формировании чувства национальной гордости у молодежи не на должном уровне. Сегодня, несмотря на резкое увеличение количества средств массовой информации, роли большинства средств массовой информации в формировании духовности молодежи и воспитании ее всесторонне развитыми людьми совершенно не замечается.

4. Игнорирование достаточного использования образовательных возможностей музыки и киноискусства, которые сильно влияют на сознание студенческой молодежи, того факта, что большинство образцов современной музыки и киноискусства не способны в полной мере соответствовать требованиям сегодняшнего дня. Знакомство студентов с богатым наследием Национальной музыки, деятелями искусства, заложившими ее

фундамент, также необходимо, чтобы оставаться одним из основных направлений духовно-просветительской деятельности, осуществляемой в высших учебных заведениях. Это, в свою очередь, позволяет ставить преграду на пути творчества артистов, логика и исполнительское мастерство которых не заметны в тексте и мелодии и которые искусственно превращены в «звезд» даже при отсутствии у них таланта, под влиянием общественности. Следовательно, ни у кого нет морального права дискредитировать национальную музыку с ее богатыми традициями в корыстных целях. Большинство художественных фильмов, снятых в последние годы, характеризуются низким художественным и исполнительским мастерством, а также национально-культурным наследием. Тот факт, что художественные и документальные фильмы, рассказывающие о национальных ценностях, заменяются фильмами, рассказывающими о «любовных переживаниях», создает основу духовного оскудения.

5. Тот факт, что студент недостаточно знаком с образом жизни, поступками, деятельностью молодых людей, которые проявляют мужество, героизм и образец высокой воли в различных областях, не проявляет достаточной активности в ознакомлении с героями сегодняшнего дня молодых людей, которые эффективно работают в областях производства и творчества. На данном этапе необходимо уделить пристальное внимание ознакомлению студентов с людьми и героями сегодняшнего дня на основе эффективного использования внутренних возможностей социальных, гуманитарных наук, а также общественных, государственных и негосударственных организаций.

6. В семье не уделяется внимание использованию проверенных временем педагогических представлений о достижении высокой эффективности воспитания молодежи на основе национальных ценностей, священнейших семейных традиций, а также национальных духовно-нравственных воззрений. При организации воспитания детей в семьях необходимо добиться внимания к вопросу использования воспитательного влияния национальных ценностей. В этом случае необходимо добиться методической помощи семьям со стороны учреждений непрерывного образования, в том числе высших учебных заведений.

7. Низкий уровень заинтересованности студенческой молодежи в активном участии в мероприятиях, внедряющих патриотические и военно-патриотические идеи, растущее забвение традиции организации мероприятий, пропагандирующих патриотические идеи. Возрождение испытанной традиции пропаганды патриотических идей в высших учебных заведениях помогает студентам успешно воспитывать чувства национальной гордости, военного патриотизма. В этом случае образовательным учреждениям желательно добиться сотрудничества с республиканской организацией «Ватанпарвар» и Министерством Вооруженных Сил.

8. Несмотря на то, что на уровне государственной политики осуществляется общественное движение, направленное на предотвращение возникновения идеологического разрыва в сознании молодежи, в обмен на отвлечение их внимания от национальных проблем проводится "информационная атака", направленная на привитие в их сознании идеи о том, что единственная исламская цель - создать государство халифат и привить идеи о том, что управление обществом на основе религиозных принципов является "высоким долгом", темп этой опасности ускоряется.

9. Несмотря на то, что взгляды на быстрое внедрение в педагогическую практику накопленного опыта формирования чувства национальной гордости у студентов высших

учебных заведений (в целом молодежи) в зарубежных странах и нашей республике пропагандируются на различных научных конференциях, медлительность все же допускается по пути.

10. Хотя существует необходимость всестороннего изучения психолого-педагогических и философских аспектов формирования патриотизма у студенческой молодежи, тот факт, что этот вопрос до сих пор не решен, и не выявлены его эффективные пути, недостаточно изучены факторы и средства. Начаты предварительные работы по изучению этого аспекта вопроса, теперь стоит задача определить эффективные меры этого действия.

Выводы

Проводимые в нашей стране реформы дали народу Узбекистана возможность возродить свою духовность. Например, мы с большой радостью празднуем Навруз, у нас появилась возможность праздновать древние обычаи и традиции народа. Узбекский народ получил возможность объединиться и жить в согласии. Благодаря независимости была восстановлена религия, узбекский язык, являющийся основой нашей духовности, приобрел статус государственного языка, в обществе установилась историческая справедливость, был восстановлен Мемориал "Память мучеников", жертв эпохи тирании. Были восстановлены реалии, связанные с их жизнью.

Благодаря независимости были восстановлены имена Махмудходжи Бехбуди, Абдурауфа Фитрата, Абдулхамида Чолпона, Мунавваркори Абдурашидханова, Абдуллы Кадири, совершивших большой вклад в развитие науки и педагогической мысли и были гордостью нашего народа. Их воспитательные идеи и взгляды изучаются и претворяются в жизнь. Строится свободная Родина, о которой они мечтали.

В годы тоталитарного режима у студентов была очень скудная и неверная информация об интеллигенции - борцов за свободу, таких как Абдулла Кадыри, Бехбуди, Фитрат, Мунавваркори Абдурашидов, Абдулла Авлони, Чолпон, Усман Насир. Величайшее преимущество, предоставляемое независимостью, — это возможность ознакомить учащихся со взглядами этой интеллигенции. Поэтому донесение до учащихся их учения о национализме, патриотизме, духовности, человечности и свободе ждет своего решения как одна из важнейших задач, стоящих перед системой образования. Почитание деятелей науки и культуры - одно из качеств, заложенных в крови представителей нашей нации. Вот почему служение науке в нашей стране стало почетной работой для наших ученых, потому что человек, который служил культуре и просвещению, а также прогрессу, получит уважение за свой вклад и станет примером и образцовым символом, особенно для молодого поколения.

Использованная литература:

1. https://my.mail.ru/community/mi_turki/41236E923070B18F.html
2. <https://old.xs.uz/index.php/homepage/zhamiyat/item/12949-1>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-tsennostey-v-formirovanii-chuvstva-patriotizma-u-studencheskoy-molodyozhi>